

УДК 619:57.083.3:636.4

ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЖИВОТНЫХ

Исаева А.Г., Беспмятных Е.Н., Кривоногова А.С., Донник И.М. ■ ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург

Введение. Антропогенное загрязнение окружающей среды остается актуальным для значительного количества территорий, особенно сельскохозяйственного направления. По данным ученых [1, 2, 3, 8], выращивание продуктивных животных в территориях, расположенных в непосредственной близости к источникам промышленного загрязнения осложнено наличием антропогенной нагрузки, что проявляется снижением уровня качества здоровья и продуктивности животных. В настоящее время одним из важных вопросов является изыскание методов коррекции нарушения обменных процессов у сельскохозяйственных животных в условиях антропогенного загрязнения. Для профилактики нарушений обмена веществ, иммунодефицитных состояний разной этиологии, повышения уровня естественного иммунитета и продуктивности организма используют различные препараты [5, 6, 7, 10], в том числе, в условиях антропогенного загрязнения прибегают к фармакокоррекции с применением биопрепаратов, иммунокорректоров, биологически активных и кормовых добавок [4, 9].

Для изучения возможности снижения негативного действия антропогенного загрязнения на организм супоросных свиноматок, активизации и коррекции иммунной системы, метаболической функции и устранения гормонального дисбаланса, повышения продуктивности проведены исследования по применению животным препаратов – Алксаната-Зоо в комплексе с аквитинном.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в рамках государственного задания по теме 0773-2018-0002 «Изучить механизмы формирования иммунодефицитного состояния и метаболических нарушений у сельскохозяйственных животных в экологических условиях уральского региона».

Экспериментальные исследования проведены в сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в территориях Уральского региона с учетом присутствия источников техногенного воздействия и непосредственной близостью к промышленным холдингам (5-15 км). Районы с наибольшим антропогенным загрязнением определены на основании результатов исследований сотрудников Уральского ГАУ и Уральского НИВИ, данных «Государственных докладов об экологии и об охране окружающей среды в Российской Федерации», а также собственных исследований.

Исследования проведены на супоросных свиноматках за 45 дней до предполагаемого опороса. Для проведения исследований были сформированы 2 группы животных по 10 голов.

Свиноматок для исследований подбирали по принципу аналогов с учетом породы (крупная белая), физиологического состояния, живой массы. У свиноматок определяли гематологические показатели: содержание гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов на автоматическом ветеринарном анализаторе Abacus Junior Vet (Diatron, Австрия), лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках крови, окрашенных по общепринятой методике; иммунологические (содержание Т- и В-лимфоцитов), фагоцитарную активность нейтрофилов и фагоцитарное число определяли методом опсонофагоцитарной реакции с использованием культуры золотистого стафилококка – штамм № 209, циркулирующие иммунные комплексы определяли при использовании набора реагентов для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови (плазме) (производство ООО «Хема-Медика», Россия, г. Москва) на иммуноферментном анализаторе Sunrise Basic-Tecan (производство Швейцария).

У свиноматок определяли биохимические показатели: общий белок, альбумин, глобулин, креатинин, мочевины, мочевую кислоту,

аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), гаммаглутамилтрансферазу (ГГТ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ), щелочную фосфатазу (ЩФ), креатинкиназу общую (КФКобщ.), глюкозу, кальций, фосфор, железо, триглицериды, общий холестерин, общий билирубин. Биохимические показатели сыворотки (плазмы) крови исследовали на автоматическом биохимическом и ИФА-анализаторах ChemWell 2910 (Combi) (производство США) с использованием наборов реагентов DIALAB (производство Австрия) согласно методикам, рекомендованным Международной федерацией клинической химии (IFCC).

Исследовали гормональный фон – кортизол, свободный тригидротиронин (Т3) и свободный тироксин (Т4). Показатели исследовали на автоматическом биохимическом и ИФА-анализаторе ChemWell2910 (Combi) (производство США) с использованием видоспецифичных наборов реагентов для иммуноферментного определения кортизола, свободного тригидротиронина, свободного тироксина в сыворотке (плазме) крови (производство ООО «Хема-Медика», Россия, г. Москва).

Супоросным свиноматкам из первой опытной группы вводили однократно внутримышечно аквитин в дозе 0,35 мл на 10 кг массы тела и дополнительно в основной рацион вводили Алксанат-Зоо в дозе 40 мл маточного раствора на голову в течение 14 дней. Свиноматки из контрольной группы получали основной рацион и 40 мл изотонического раствора. Продолжительность опыта составила 60 дней.

Алксанат-Зоо – природный карбонатный минерал, содержащий минеральные элементы в виде мицелл. Состав: плотность – 1400-5500; концентрации (г/л): кальция 280-320, магния 10-20, железа 0,1-0,5, цинка 1-2, йода 0,02-0,04, кремния 1-2, меди 0,2-0,4. Производство ЗАО «Петрохим», г. Белгород (Россия).

Аквитин – комплексный витаминный препарат в виде раствора для инъекций. В данном препарате витамины А, D3, Е и С находятся в виде водно-дисперсионной системы. 1 мл: ретинол (витамин А) – 70 000 МЕ; α-токоферол (витамин Е) 70 мг; холекальциферол (витамин D3) – 10 000 МЕ; аскорбиновая кислота (витамин С) – 100 мг; вспомогательные вещества: кремофор, твин-80, вода д/и – до 1 мл. Производство МОСАГРОГЕН ЗАО, г. Москва (Россия).

Контроль над ростом и развитием животных проводили путём ежемесячного взвешивания. Всех подопытных животных в период опытов ежедневно подвергали клиническому обследованию по общепринятым методам (определяли состояние кожных покровов и отдельных систем организма (дыхательной, сердечной, пищеварительной)).

Статистические данные обрабатывали с помощью программы «Statistica, v. 6.0». Достоверность различий оценивали, используя t-критерий Стьюдента. Данные представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего (M±m).

Результаты исследований и их обсуждение. Свиноматкам за 2 недели до опороса применяли комплекс препаратов, обладающих метаболическим действием с целью коррекции иммунобиохимических показателей. После опороса у свиноматок исследовали параметры гомеостаза (табл. 1). Проведенные исследования показали, что комплексное применение Алксаната-Зоо и аквитина оказывало стимулирующее действие на гемопоэз свиней. После опороса в крови животных опытной группы содержание эритроцитов и гемоглобина было на 16% и 12,7% выше, чем в контрольной группе.

Активность лактатдегидрогеназы является маркером различных процессов, в том числе и патологических, а также отражает интенсивность энергетических процессов. В опытной группе уровень активности лактатдегидрогеназы имел тенденцию к увеличению до физиологической нормы (492,0-672,0 ед/л) и был выше относительно фоновых и контрольных значений в 1,3 и 1,9 раза, соответственно, что свидетельствовало, о более активном метаболизме, связанным с применением препаратов. В контрольной группе происходило снижение энергетических процессов, что проявлялось более низкими значениями этого показателя.

Процессы липолиза у животных в опытной группе протекали менее интенсивно, что выражалось в снижении триглицеридов в 2,4 раза, а в контрольной отмечали, наоборот, повышение в 1,3 раза относительно фонового значения (0,41 ммоль/л).

Показатели общего билирубина у животных в опытной группе согласовывались с более высоким содержанием эритроцитов, что связывали с выраженным гемопоэзом. В связи с усилением синтеза гемоглобина содержание железа в крови свиней в опытной группы было ниже на 10,3%, чем в контрольной (30,18 мкмоль/л), что обусловлено активным захватом железа для синтеза молекул гемоглобина. То есть, у животных в опытной группе, происходила интенсивная утилизация зрелых эритроцитов, что и приводило к повышению содержания общего билирубина в сыворотке крови относительно фоновых и контрольных значений в 1,4 и 1,6 раза, соответственно.

У супоросных свиноматок при комплексном использовании Алексаната-Зоо и аквитина происходила нормализация обменных процессов, что проявлялось в менее выраженном снижении общего белка, глобулинов и глюкозы по сравнению с контролем. Наряду с этим в опытной группе отмечали интенсивное снижение креатинина и мочевой кислоты – на 11,4% и 12,4% по сравнению с контролем, что связывали с более интенсивной выделительной функцией почек.

Применение Алексаната-Зоо и аквитина способствовало нормализации гепатобилиарной системы, о чем свидетельствовало увеличение уровня гамма-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы у животных после опороса: в контрольной группе – на 34,8% и 71,2%, в опытной группе – на 12% и 63,8%, соответственно.

Показатели минерального обмена у супоросных свиноматок в опытной группе были ниже по сравнению с контролем: кальция – в 1,3 раза и фосфора – в 2 раза, что говорит о выраженном усвоении кальция и фосфора костной тканью; железа – в 1,1 раза, что связано с более активным захватом железа для синтеза молекул гемоглобина.

У супоросных свиноматок после опороса происходило снижение содержания кортизола относительно фонового (201,80 нмоль/л). В опытной группе данный показатель был меньше по сравнению с контрольным на 12,2%, что может характеризовать антистрессовое воздействие препаратов.

Установлено, что средняя масса тела новорожденных поросят в опытной группе свиноматок составила 0,949 кг, что на 12,7% больше, чем в контрольной – 0,842 кг. Анализируя показатели поросят, выявили, что через 30 дней средняя масса тела поросят опытной группы была больше на 10,8%. Сохранность поросят в опытной группе была на 7,6% выше, чем в контрольной.

Заключение. Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что комплексное применение Алексаната-Зоо и аквитина оказывало протективное действие. Данные препараты восполняли дефицит эссенциальных элементов и витаминов, развившийся в связи с возрастанием потребности в них у супоросных свиноматок, особенно при иммуносупрессивном состоянии, индуцированном токсическим воздействием антропогенного загрязнения.

Список литературы:

1. Верещак Н.А. Оценка показателей иммунной системы и методы коррекции иммунной недостаточности у продуктивных животных и птицы в Уральском регионе: диссертация на соискание степени докт. вет. наук. Екатеринбург, 2007г. - 304с.
2. Донник И.М., Смирнов П.Н. Экология и здоровье животных: монография, Екатеринбург, Издательство ИРА УТК, 2001. – с. 332
3. Донник И.М. Molecular-genetic and immunobiochemical markers in assessing the health of agricultural animals/ Донник, И. М., Шкуратова И.А./ Вестник РАН. 2017 Т. 87. № 2. С. 139-142.
4. Красноперов А.С. Особенности метаболизма крупного рогатого скота на фоне применения комплекса микроэлементов в экологических условиях Уральского региона/ А.С. Красноперов, А.И. Белоусов, Е.Н. Беспамятных// Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2017.№3. с. 179-181.

5. Коцаев А.Г. Научное обоснование и результаты применения пробиотиков на основе спорообразующих бактерий/ Коцаев А.Г., Лебедева И.А., Дроздова Л.И., Лысенко Ю.А.// Краснодар, 2016.

6. Кузнецова Т.В. Результаты применения кормовых добавок «Гермивит» и «Масло зародышей пшеницы» для улучшения воспроизводительных качеств хряков/ Т.В. Кузнецова, Л.И. Дроздова// Аграрный вестник Урала 2012. - № 10 (102). С. 26-28.

7. Никанова Л.А. Биопротекторное действие дигидрокверцетина и арабино-галактана в ослаблении влияния экстремальных факторов среды на организм свиней/ Никанова Л.А., Фомичев Ю.П.// Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства. 2016. - Т. 2. № 5. С. 89-96.

8. Таирова А.Р. Оценка загрязненности звеньев трофической цепи техногенной агроэкосферы/ Таирова А.Р., Шарифьянова В.Р.// Аграрный вестник Урала. 2016. - № 11 (153). С. 74-79.

9. Топурия Г.М. Фармакологическое обоснование применения Гермивита в животноводстве/ Г.М. Топурия, Л.Ю. Топурия, С.Ю. Давыдова// Вестник КрасГАУ. 2015. - №12 Материалы III Международной научно - практической конференции, С. 227-231.

10. Фомичев Ю.П. Применение препарата «Алексанат-Зоо» для повышения продуктивности и жизнеспособности животных и птицы (методические рекомендации)/ Фомичев Ю.П., Паймерова И.С., Пьянзина И.П. и др.// Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников животноводства и ветеринарии ФГОУ ВПО МГАВМиБ, Дубровицы, 2010. – 38 с.

Резюме. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных является важной задачей, определяющей пути развития современной аграрной науки в области животноводства. Выращивание сельскохозяйственных животных определяется комплексом мероприятий, направленных на интенсификацию получения продукции при условии наиболее полного использования физиологических возможностей организма животных, в том числе, в условиях антропогенного загрязнения. В связи с этим целью исследований являлось изучение возможности снижения негативного действия антропогенного загрязнения на организм супоросных свиноматок, активизации и коррекции иммунной системы, метаболической функции и устранения гормонального дисбаланса, повышения продуктивности при комплексном использовании препаратов – Алексаната-Зоо и аквитина. Алексанат-Зоо – природный карбонатный минерал, содержит минеральные элементы в виде мицелл. Аквитин – комплексный витаминный препарат в виде раствора для инъекций. В данном препарате витамины А, D3, Е и С находятся в виде водно-дисперсионной форме. Исследования проведены на супоросных свиноматках за 45 дней до предполагаемого опороса. Для проведения исследований были сформированы 2 группы животных по 10 голов. Установлено, что комплексное применение Алексаната-Зоо и аквитина оказывало протективное действие. Данные препараты восполняли дефицит эссенциальных элементов и витаминов, развившийся в связи с возрастанием потребности в них у супоросных свиноматок, особенно при иммуносупрессивном состоянии, индуцированном токсическим воздействием антропогенного загрязнения. Средняя масса тела новорожденных поросят, а так же через 30 дней в опытной группе свиноматок была на 12,7% и 10,8% больше соответственно, чем в контрольной. Сохранность поросят в опытной группе была на 7,6% выше, чем в контрольной.

Ключевые слова: супоросные свиноматки, антропогенное загрязнение, коррекция, Алексанат-Зоо, аквитин, гематологические и иммунологические показатели, биохимические показатели, продуктивность.

Сведения об авторах:

Беспамятных Елисей Николаевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела экологии и незаразной патологии животных, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» Уральского отделения РАН; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2951774.

Кривоногова Анна Сергеевна, доктор биологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» Уральского отделения РАН; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2951774; e-mail: tel-89826512934@yandex.ru.

Донник Ирина Михайловна, академик Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» Уральского отделения РАН; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2951774.

Ответственный за переписку с редакцией: Исаева Альбина Геннадьевна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» Уральского отделения РАН; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а; тел.: 8-343-2951774; e-mail: isaeva.05@bk.ru.

UDC 619:57.083.3:636.4

APPROACHES FOR CORRECTION OF ANIMALS' IMMUNOBIOLOGICAL PROFILE

Isaeva A.G., Bespamyatnykh E.N., Krivonogova A.S., Donnik I.M.

Summary. Improvement of productivity of agricultural animals is a very important issue that determines the directions in development of modern agrarian science in the sphere of livestock breeding. Breeding of agricultural animals is determined by a complex of activities aimed at intensification of production under the condition of the most profitable use of physiological characteristics of body of animals, including the ones under the conditions of anthropogenic contamination. Based on the above-mentioned, the aim of the research was study of possibilities to reduce negative effect of anthropogenic contamination on body of pregnant sows, to activate and correct immune system and metabolic function and eliminate hormone imbalance, and to improve productivity by complex use of medications – Alexanat-Zoo and Akvitin. Alexanat-Zoo is a natural carbonated mineral containing mineral elements in the form of micellas. Akvitin is a complex vitamin product in the form of solution for injections. In this medication the vitamins A, D₃, E and C are in the water-liquid form. The research were done on pregnant sows 45 days before the supposed survey. For the research 2 groups of animals (per 10 animals each) were formed. It was stated that complex use of Alexanat-Zoo and Akvitin had protective effect. It compensated for a shortcoming of essential elements and vitamins caused by the pregnant sows' increased demand in them, especially in immunosuppressive state induced by toxic influence of anthropogenic contamination. Average body weight of newborn piglets, as well as the same in the experimental group of breeding pigs after 30 days was correspondingly by 12.7 % and 10.8% higher than in the control group.

Key words: pregnant sows, anthropogenic contamination, correction, Alexanat-Zoo, Akvitin, hematological and immunological parameters, biochemical parameters, productivity.

References:

- Vereshchak N.A. Otsenka pokazateley immunnoy sistemy i metody korrektsii immunnogo nedostatochnosti u produktivnykh zhivotnykh i ptitsy v Uralskom regione [Evaluation of indices of immune system and methods of correction of immunodeficiency among productive animals and poultry in the Ural region]. – Yekaterinburg, 2007 – 304 p.
- Donnik I.M., Smirnov P.N. Ekologiya i zdorovie zhivotnykh [Ecology and animals' health]. – 2001: 332.
- Donnik I.M., Shkuratova I.A. Molekulyarno-geneticheskie i immunobiokhimicheskie markery v otsenke zdoroviya selskokhozyastvennykh zhivotnykh [Molecular-genetic and immunobiochemical markers in assessing the health of agricultural animals]. – Vestnik RAN. – 2017 (87 (2)). – pp. 139-142.
- Krasnoperov A.S., Belousov A.I., Bespamyatnykh E.N. Osobennosti metabolizma krupnogo rogatogo skota na fone primeneniya kompleksa mikroelementov v ekologicheskikh usloviyakh Uralskogo regiona [Peculiarities of metabolism of cattle affected by use of complex of microelements under ecological conditions of the Ural region]. – 2017 (3). – pp. 179-181.
- Koshchayev A.G., Lebedeva I.A., Drozdova L.I., Lysenko Yu.A. Nauchnoe obosnovanie i rezulyaty primeneniya probiotikov na osnove sporeobrazuyushchikh bakteriy [Scientific evidence and results of the use of probiotics based on spore-forming bacterias]. – Krasnodar, 2016.
- Kuznetsova T.V., Drozdova L.I. Rezulyaty primeneniya kormovykh dobavok 'Germivit' i 'Maslo zarodyshey pshenitsy' dlya uluchsheniya vosproizvoditelnykh kachestv kryakov [Results of use of supplement feeds 'Germivit' and 'Wheat Germ Oil' for improvement of reproductive ability of he-pigs]. – Agrarny Vestnik Urala. – Yekaterinburg, 2012 (10 (102)). – pp. 26-28.
- Nikanova L.A., Fomichev Yu.P. Bioprotektoornoe deystvie digidrokvertsetina i arabinogalaktana v oslabbennii vliyaniya ekstremalnykh faktorov sredy na organizm sviney [Bioprotective function of dihydroquercetin and arabinogalactan in reduction of the influence of extreme environment on pigs' body]. – 2016 (2 (5)). – pp. 89-96.
- Tairova A.R., Sharifyanova V.R. Otsenka zagryaznennosti zvenyev troficheskoy tsepi tekhnogennoy agroekosfery [Evaluation of contamination of links of trophic chain of anthropogenic agroecosystem]. – Agrarny Vestnik Urala. – Yekaterinburg, 2016 (11 (153)). – pp. 74-79.
- Topuriya G.M., Topuriya L.Yu., Davydova S.Yu. Farmakologicheskoe obosnovanie primeneniya Germivita v zhivotnovodstve [Pharmacologic evidence of the use of Germivit in animal agriculture]. – Krasnoyarsk, 2015 (12). – pp. 227-231.
- Fomichev Yu.P., Paymerova I.S., Piyanzina I.P. et al. Primenenie preparata Aleksanat-Zoo dlya povysheniya produktivnosti i zhiznesposobnosti zhivotnykh i ptitsy (metodicheskie rekomendatsii) [Use of 'Alexanat-Zoo' to improve productivity and survivorship of animals and poultry (methodological recommendations)]. – Dubrovitsy, 2010. – 38 p.

Author affiliation:

Bespamyatnykh Elisey N., Ph.D. in Biology, Senior Scientific Researcher of the department of Ecology and Animals' noncontagious diseases of the Ural federal agrarian scientific-research centre of the Ural Division of the RAS; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg; phone: 8-343-2951774.

Krivonogova Anna S., D.Sc. in Biology, docent, Senior Scientific Researcher of the department of Infectious Diseases Monitoring and Forecasting of the Ural federal agrarian scientific-research centre of the Ural Division of the RAS; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg; phone: 8-343-2951774; e-mail: tel-89826512934@yandex.ru.

Donnik Irina M., Vice-President of the Russian Academy of Sciences, D.Sc. in Biology, Professor, Head of the department of Infectious Diseases Monitoring and Forecasting of the Ural federal agrarian scientific-research centre of the Ural Division of the RAS; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg; phone: 8-343-2951774.

Responsible for correspondence with the editorial board: Isaeva Albina G., D.Sc. in Biology, docent, Senior Scientific Researcher of the department of Infectious Diseases Monitoring and Forecasting of the Ural federal agrarian scientific-research centre of the Ural Division of the RAS; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg; phone: 8-343-2951774; e-mail: isaeva.05@bk.ru.

